

Қуранбоева З.Э., Турғунов Д.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: zulfiyamarsova9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20231608>

ИҚЛИМ ҲАВЗАСИДАГИ ДАРЁЛАР ОҚИМИ БИЛАН ТУРЛИ ДАВРЛАР УЧУН ҲИСОБЛАНГАН АТМОСФЕРА ҒИНЛАРИ ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШЛАР СТАТИСТИК БАҲОЛАНГАН. ШУНИНГДЕК, ИШДА ДАРЁЛАРНИНГ ЎРТАЧА ОЙЛИК ОҚИМИНИ ШАКЛЛАНИШИДА ОЙЛИК АТМОСФЕРА ҒИНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ ҲАМДА МЕТЕОРОЛОГИК ОМИЛЛАР ОРАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИКНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада В.Л.Шулц таснифи бўйича музлик-қор ва қор-музлик сувлари ҳисобига тўйинувчи 4 та тоғ дарёлари оқими билан турли даврлар учун ҳисобланган атмосфера ғинлари орасидаги боғланишлар статистик баҳоланган. Шунингдек, ишда дарёларнинг ўртача ойлик оқимини шаклланишида ойлик атмосфера ғинларининг таъсири ўрганилган.

Калит сўзлар: дарё оқими, атмосфера ғинлари, корреляция коэффициенти, гидрологик йил, совуқ ярим йиллик, илиқ ярим йиллик.

Қуранбоева З.Э., Турғунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: zulfiyamarsova9@gmail.com

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РЕЧНЫМ СТОКОМ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье статистически оценены связи между стоком четырёх горных рек, питающихся за счёт ледниково-снежных и снежно-ледниковых вод по классификации В.Л. Шульца, и атмосферными осадками, рассчитанными для различных периодов. Кроме того, в работе исследовано влияние месячных атмосферных осадков на формирование среднемесячного речного стока.

Ключевые слова: речной сток, атмосферные осадки, коэффициент корреляции, гидрологический год, холодное полугодие, теплое полугодие.

Quranboyeva Z.E., Turgunov D.M.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: zulfiyamarsova9@gmail.com

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RIVER FLOW AND METEOROLOGICAL FACTORS IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Abstract. The article statistically assesses the relationships between the runoff of four mountain rivers, classified according to V.L. Schultz as glacier-snow and snow-glacier fed rivers, and atmospheric precipitation calculated for different periods. In addition, the study examines the influence of monthly atmospheric precipitation on the formation of the rivers' mean monthly runoff.

Keywords: river runoff, atmospheric precipitation, correlation coefficient, hydrological year, cold half-year, warm half-year.

Кириш. Маълумки, атмосфера ғинлари дарёлар оқимини шаклланишида ва доимий тўйинишида муҳим омил ҳисобланади. Атмосфера ғинлари ва буғланиш дарё оқимида бевосита таъсир этиш орқали, дарё ҳавзасида йиғиладиган сувнинг оз ёки кўп бўлишини белгилайди.

Бир хил табиий шароитда дарё ҳавзасига қанча кўп ғин ёғса, оқим шунча кўп миқдорда ҳосил бўлади. Бироқ, бу боғлиқлик ҳамма вақт ҳам кузатилмайди. Чунки, оқим миқдорига фақат ғиннинг оз ва кўп бўлиши таъсир кўрсатибгина қолмай, балки унинг йил давомида тақсимланиш характери ҳам муҳим ўрин тутаяди. Масалан, ғиннинг кўп қисми йилнинг совуқ даврларида ёғса, у вақтда унинг анча қисми оқим сифатида дарёга келиб қўшилади, яъни дарё оқими билан ғин ўртасида етарли даражада боғлиқлик бўлади. Агар ғиннинг асосий қисми йилнинг иссиқ фаслларида ёғса, у вақтда ғиннинг катта қисми буғланишга ва ер остига шимилишга сарф бўлади. Ёғиннинг қолган қисмигина оқим ҳосил бўлишида қатнашади. Ҳатто айрим ҳудудларда (Ўрта Осиё, Қозоғистон, Волга орти) йилнинг иссиқ вақтида ёққан ғинлар баъзан ҳеч қандай оқим ҳосил қилмайди, чунки улар тўла буғланишга ва ер остига шимилишга сарф бўлади. Мана шунга ўхшаш шароитларда дарё оқими билан ғин ўртасида боғлиқлик бўлмайди [1].

Ҳозирги кунда глобал миқёсда кечаётган иқлим ўзгариши дарёлар оқимига ҳам бевосита таъсир кўрсатмоқда. Ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ва унинг натижасида қор ва музликларнинг жадал эриши ҳамда музликлар майдонининг йилдан-йилга қисқариб бораётгани, шунингдек, сув ресурсларига бўлган талаб мунтазам равишда ортиб бораётгани ушбу муаммоларнинг нақадар долзарб эканлигини кўрсатади. Тадқиқотда ушбу масалалар иқлим ўзгариши шароитида тоғ дарёлари оқими ва атмосфера ёғинлари орасидаги боғлиқликни статистик баҳолаш мисолида кўриб чиқилган.

Тадқиқотнинг мақсади дарёлар оқими билан ва атмосфера ёғинлари орасидаги боғланишларни статистик баҳолашдан иборат. Бунда В.Л.Шульц таснифи асосида биринчи ва иккинчи типга мансуб – Сўх, Ойгаинг, Оксув ва Зоминсув дарёлар тадқиқот объекти сифатида танлаб олинди (1-расм, 1-жадвал).

1-расм. Сўх ва Ойгаинг дарёлари ҳавзаларининг табиий географик шароити

1-жадвал

Дарёлар ҳавзалари гидрологик кўрсаткичлари

Т.р.	Дарё - пункт	F, км ²	H, метр	Q ₀ , м ³ /с	M, л/с*км ²	δ
1	Ойгаинг – қуйилиш	1010	3010	28,7	28,4	1,03
2	Сўх – Сариканда қ.	2480	3480	44,4	17,9	2,51
3	Оксув – ҳисорак қ.	755	2210	11,7	15,5	0,64
4	Зоминсув – Дуоба қ.	546	2300	1,91	3,5	0,54

Изоҳ: δ – дарёларнинг тўйиниши манбалари бўйича В.Л. Шульц коэффицеинти, F – дарёнинг ҳавза майдони, H – абсолют баландлиги, Q – ўртача сув сарфи, M – оқим модули

Тадқиқот давомида дарёларда 1991-2023 йиллар давомида кузатилган ўртача йиллик сув сарфлари ҳамда календар йил ва гидрологик йилда ёққан атмосфера ёғинлари ҳақидаги маълумотлар тўпланди ва бирламчи қайта ишланди. Тўпланган маълумотлар асосида тоғ дарёлари оқими билан атмосфера ёғинлар орасидаги боғланишлар статистик баҳоланди (2-жадвал).

2-жадвал

Дарёлар оқими ҳамда атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш

Т.р.	Дарё-пункт	Кузатиш даври	Метеорологик станция	Атмосфера ёғинларининг ҳисоб даври	Корреляция коэффицеинти ва унинг хатолиги $r \pm \sigma_r$
1	Ойгаинг-қуйилиши	1991-2023	Ойгаинг	Календар йил	0,47±0,112
				Гидрологик йил	0,43±0,113
		1991-2023	Писком	Календар йил	0,55±0,106

				Гидрологик йил	0,56±0,106
2	Сўх-Сариқанда к.	1991-2023	Сариқанда	Календар йил	0,18±0,117
				Гидрологик йил	0,19±0,117
		1991-2023	Шохимардон	Календар йил	0,05±0,117
				Гидрологик йил	0,01±0,117
3	Оқсув – Ҳисорак к.	1991-2023	Шахрисабз	Календар йил	0,44±0,113
				Гидрологик йил	0,70±0,090
		1991-2023	Кул	Календар йил	0,37±0,115
				Гидрологик йил	0,68±0,092
4	Зоминсув-Дуаба к.	1991-2023	Галлаорол	Календар йил	0,54±0,107
				Гидрологик йил	0,75±0,080
		1991-2023	Жиззах	Календар йил	0,36±0,115
				Гидрологик йил	0,61±0,101

Юқоридаги жадвалдан кўриниб туриптики гидрологик йил учун ҳисобланган атмосфера ёғинлари билан дарё оқими орасидаги боғланиш календар йилдаги атмосфера ёғинлари ва оқим орасидаги боғланишдан бир мунча юқори кўрсаткичга эга. Шуни таъкидлаш лозимки, Ойгаинг дарёси билан Пском метеорологик станцияси, Оқсув дарёси билан Шахрисабз, Зоминсув дарёси билан эса Галлаорол метеорологик станцияси маълумотлари орасидаги корреляция коэффициенти бошқа станцияларга қараганда юқорирок. Сўх дарёси оқими билан ҳар иккала метеорологик станция маълумотлари орасидаги корреляция коэффициенти эса унчалик катта эмас. Қуйида ушбу яхши боғланишга эга метеорологик станциялар атмосфера ёғинлари билан ўрганилаётган дарёлар орасидаги боғланиш ойлари кесимида статистик баҳоланди (3-жадвал).

3-жадвал

Зоминсув дарёсида 1991-2023 йилларда кузатилган сув сарфлари ва Галлаорол метеорологик станцияси 1991-2023 гидрологик йиллар атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш

	X _I	X _{II}	X _{III}	X _{IV}	X _V	X _{VI}	X _{VII}	X _{VIII}	X _{IX}	X _X	X _{XI}	X _{XII}
Q _I	-0,04	0,13	0,13	-0,15	0,07	0,05	0,05	-0,14	-0,17	0,42	-0,03	-0,04
Q _{II}	0,01	0,28	0,12	-0,06	0,09	0,02	0,06	-0,08	-0,25	0,52	0,09	-0,07
Q _{III}	0,04	0,30	0,26	0,07	0,13	0,20	0,15	0,02	0,11	0,39	0,14	0,09
Q _{IV}	0,21	0,12	0,07	0,21	0,04	0,21	0,55	0,11	0,09	0,14	0,14	0,22
Q _V	-0,13	0,06	0,35	0,28	0,16	0,12	0,54	0,55	0,28	0,17	0,35	0,10
Q _{VI}	-0,11	0,07	0,43	0,24	0,28	0,19	0,48	0,61	0,36	0,02	0,37	0,11
Q _{VII}	-0,16	0,14	0,36	0,24	0,36	0,08	0,44	0,65	0,37	0,08	0,57	0,03
Q _{VIII}	0,15	0,00	0,12	0,13	0,03	0,21	0,69	0,27	0,23	0,09	0,32	0,18
Q _{IX}	0,16	0,07	0,13	0,23	-0,02	0,28	0,52	0,45	0,33	0,15	0,20	0,04
Q _X	0,30	-0,03	0,02	0,17	-0,07	0,31	0,54	0,30	0,34	0,24	0,30	0,16
Q _{XI}	0,10	0,08	0,33	-0,02	0,05	0,38	0,15	0,31	0,34	0,18	0,03	-0,08
Q _{XII}	0,25	0,09	0,33	-0,16	0,09	0,18	0,45	0,12	0,26	0,18	0,00	-0,06

Хулоса. Ойгаинг дарёсида 1991-2023 йилларда кузатилган сув сарфлари ва Пском метеорологик станцияси 1991-2023 гидрологик йиллар атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш сентябр ойида энг юқори кўрсаткичларга эга; Сўх дарёси 1991-2023 йилларда кузатилган сув сарфлари ва Сариқанда метеорологик станцияси 1991-2023 гидрологик йиллар атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш асосан август-сентябр ойларида ва март ойида яхши натижаларга эга; Оқсув дарёсида 1991-2023 йилларда кузатилган сув сарфлари ва Шахрисабз метеорологик станцияси 1991-2023 гидрологик йиллар атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш апрел ва май ойида энг юқори кўрсаткичга эга; Зоминсув дарёсида 1991-2023 йилларда кузатилган сув сарфлари ва Галлаорол метеорологик станцияси 1991-2023 гидрологик йиллар атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш апрел ва май ойларида яхши кўрсаткичларга эга; Таъкидлаш лозимки дарё оқими билан атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш нисбатан

паст кўрсаткичларга эга. Ушбу боғланишни янада кенгроқ ўрганиш мақсадида ишимизнинг кейинги босқичида ушбу танланган метеорологик станция маълумотлари асосида дарё оқими ва атмосфера ёғинларининг турларига боғлиқ ҳолда боғланишлари ҳамда ҳаво ҳароратлари орасидаги кўп ҳадли боғланишлар статистки баҳоланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мяков С., Махмудов Б., Хабибуллаев Ш. Изменение климата и горная река. Вода и климат. LAP LAMBERT Academic Publishing RU. – 195 с.

2. Олимжонова Н.Х., Куранбоева З.Э., Турғунов Д.М. Иқлим ўзгариши шароитида Сўх дарёси оқими шаклланишига атмосфера ёғинларининг турлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолаш // Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: замонавий ёндашувлар ва технологиялар мавзудидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2025 й. – Б.145-148.

3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари, Тошкент, «Университет» – 2003, – 330 б.

4. Турғунов Д.М. Тоғ дарёлари кам сувли йиллар оқими гидрологик кўрсаткичларини ҳисоблаш ва прогнозлаш. Тошкент. – 2022. – 221 б.

Ҳикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Артикова Ф.Я., Ерлапасов Н.Б., Довулов Н.Л. Дарёлар гидрологияси, Тошкент – 2017, 257 б.

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИ АТМОСФЕРА ЁГИНЛАРИНИНГ СЎНГИ ЙИЛЛАРДАГИ ЎЗГАРИШИ

***Аннотация.** Ушбу мақолада Оролбўйи минтақасида атмосфера ёғинларининг сўнги ўн йилликлардаги (асосан 1991–2025 йй.) ўзгариши динамикаси таҳлил қилинган. Тадқиқотда метеорологик станциялар (Нукус, Чимбой, Қўнғирот, Мўйноқ) маълумотлари асосида ёғин миқдорининг кўп йиллик ўзгарувчанлиги, тренди ва ҳудудий фарқлари ўрганилди. Статистик таҳлиллар натижасида ёғин миқдорининг умумий пасайиши тенденцияси мавжудлиги, йиллар кесимида юқори вариабеллик сақланиб қолаётганлиги аниқланди. Шунингдек, глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизининг қуриши натижасида минтақада намлик режими ўзгариб бораётгани илмий жиҳатдан асослаб берилди. Олинган натижалар ҳудуднинг гидрометеорологик режими ва экологиясига таъсирини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар:** Оролбўйи минтақаси, атмосфера ёғинлари, иқлим ўзгариши, арид ҳудуд, метеорологик кузатувлар, тренд таҳлили, вариабеллик, глобал исии*

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В ПРИАРАЛЬЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

***Аннотация.** В данной статье анализируется динамика изменения атмосферных осадков в регионе Приаралья за последние десятилетия (преимущественно 1991–2025 гг.). На основе данных метеорологических станций (Нукус, Чимбай, Кунград, Муйнак) изучена многолетняя изменчивость, тренды и региональные различия количества осадков. В результате статистического анализа выявлено наличие общей тенденции к снижению количества осадков при сохранении высокой межгодовой изменчивости. Также научно обосновано изменение режима увлажнения в регионе в результате глобального изменения климата и высыхания Аральского моря. Полученные результаты имеют важное значение для оценки влияния на гидрометеорологический режим и экологию региона.*